

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

“Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari”

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
materiallari to'plami**

2023-yil 28-sentabr Toshkent, O'zbekiston

Toshkent – 2023

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

**“Raqamli pedagogika:
holati va rivojlanish istiqbollari”**

(2023-yil 28-sentabr, Toshkent, O'zbekiston)

**«Цифровая педагогика: состояние и перспективы
развития»**

республиканская научно-практическая конференция

(28-сентября 2023 года, Ташкент, Узбекистан)

"Digital pedagogy: status and development prospects"

republican scientific-practical conference

28-september 2023, Tashkent, Uzbekistan)

Toshkent – 2023

“Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi respublika konferensiyasi, (2023-yil 28-sentabr, Toshkent, O‘zbekiston)

УДК: 371

MAS’UL MUHARRIR:

Abdullayeva B.S. - TDPU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, p.f.d., professor

TAHRIR HAY’ATI RAISI:

Qirg'izboyev A.K. - TDPU rektori, tarix fanlari doktori, professor

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI: p.f.d., professor **Abdullayeva B.S.**
p.f.d., dotsent **Mamarajabov M.E.**
dotsent v.b. **Yusupova G.Yu**
p.f.f.d., dotsent v.b. **Kudratov K.K.**
dotsent v.b. **Adinayev Sh.Sh.**
katta o'qituvchi **Mehmonov R.Yu.**
p.f.f.d., dotsent v.b. **Umarova Z.A.**
p.f.f.d., dotsent v.b. **Nazarov I.U.**
katta o'qituvchi **Mirzahmedova N.D.**
o'qituvchi **Ahmedov A.M.**
tayanch doktorant **Samandarov J.I.**
tayanch doktorant **Saidova Z.R.**

TAQRIZCHILAR:

Ergashov M. – t.f.d., professor

Yuldashev U. – t.f.d., professor

To‘plam muharrirlari: Mamarajabov M.E., Yusupova G.Yu., Mehmonov R.Yu., Adinayev Sh.Sh., Kudratov K.K., Umarova Z.A., Ahmedov A.M., Nazarov I.U., Mirzaxmedova N.D., Samandarov J.I., Saidova Z.R., Ahmedov B.A.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2-maydagi “2023-yilda o‘tkazilishi rejalashtirilgan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 118-sonli buyrug‘i va Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti rektorining 2023-yil 13-maydagi 116-U-sonli buyrug‘ida belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida 2023-yil 28-sentabr kuni “Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan iborat

To‘plamda joy olgan tezislarda keltirilgan ma’lumotlarning to‘g‘riligiga mualliflar javobgardirlar.

OLIV MA'LUMOTLI TARBIVIA ISHI PEDAGOGLARINI TAYYORLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH VOSITALARI

Ismoilova Dilafruz Muhiddinovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Tayanch so'z va iboralar: tarbiya, ta'lim, pedagog, mahorat, ko'nikma, professional, kompetensiya, standart, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS

Ключевые слова: образование, образование, педагог, навык, мастерство, профессионал, компетенция, стандарт, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS.

Key words: education, education, teacher, skill, skill, professional, competence, standard, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS.

Annottsiya: Maqolada oliy pedagogik ta'lim jarayonida professional tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirish vositalari yoritilgan.

Аннотация: В статье описаны средства совершенствования механизмов подготовки педагогов профессионального образования в процессе высшего педагогического образования.

Resume: The article describes the means of improving the mechanisms for training teachers of vocational education in the process of higher pedagogical education.

O'zbekistonda o'ziga xos va zamonaviy talabalarga javob beradigan oliy ta'lim muassasalari faoliyat yuritmoqda hamda bugungi kunda ularning faoliyat samaradorligini xalqaro ta'lim dasturlari darajalariga olib chiqish jarayoni kechmoqda. Bu o'rinda e'tiboringizni *oliy pedagogik ta'lim jarayonida* oliy ma'lumotli, professional tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlash vositalari tahliliga qaratamiz.

Kuzatishlar va tahlillar, oliy pedagogik ta'lim jarayonini o'rganish va mutaxassislik klassifikatorlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, oliy pedagogik ta'lim jarayonida professional tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlashda quyidagilarga asoslanish mumkin:

Me'yoriy asos vositasi. Bunda quyidagilar muhim o'rin tutadi:

- oliy ta'limning Davlat standartlari;
- O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi;
- pedagogik (mutaxassislik) fanlarining o'quv rejalari va dasturlari.

Bu asoslar oliy pedagogik ta'lim jarayonida professional tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlashni tashkil etish uchun imkoniyat beradi. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 maydagi 287-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasida muayyan kasb bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash va unda sakkizta malaka darajasiga asoslanish belgilab qo'yilgan. Shu ma'noda oliy pedagogik ta'lim muassasalarida tarbiya ishi pedagoglari 6-malaka darajasida tayyorlanadi. Bunda bo'lajak tarbiya ishi pedagoglari quyidagi malakalar bilan qurollantirilishi kerak:

Bilim bo'yicha: nazariya va eng muhim tamoyillarini tanqidiy tushunishni o'z ichiga olgan o'quv sohasidagi ilg'or bilimlarni berish;

Mahorat va ko'nikma bo'yicha: mehnat yoki o'qishning ixtisoslashtirilgan sohasidagi murakkab va kutilmagan muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan yangiliklarni egallash va bu bilan ilg'or qobiliyatlarga ega bo'lish;

Kompetensiyalar bo'yicha: o'qishning kutilmagan kontekstida qaror qabul qilish darajasida ma'suliyatni talab qiluvchi, faoliyatning murakkab texnik va professional turlarini boshqarishni bilish;

yakka tartibdagi va jamoaviy rivojlanish sohasida o'ziga mas'uliyatni qabul qilish. Shu ma'noda oliy pedagogik ta'lim jarayonida tarbiya ishi pedagogini tayyorlashni tashkil etishda ularga ana shu Milliy malaka ramkasini berishni nazarda tutish lozim.

Oliy ma'lumotli Tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlashning me'yoriy asoslarida o'quv fanlarining rejalari va dasturlari ham muhim o'rin tutadi. Misol uchun, oliy pedagogik ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fani uchun ajratilgan o'quv rejasi ikki yilga mo'ljallangan bo'lib, uning Dasturida bo'lajak pedagoglarni tayyorlashning quyidagi moduli asosida nazariy va metodik bilim beriladi:

1. "Tarbiya ishi nazariyasi" moduli
2. "Tarbiya ishi metodikasi" moduli
3. "Tarbiya ishi texnologiyasi" moduli

Bu modullar asosida talabalarga beriladigan nazariy bilimlar, metodik ko'nikmalar va texnologik malakalar nazariy-amaliy jihatdan uyg'un taqdim etiladi. Bunda o'qitishning 4+2 tizimi asos bo'layotganligini ta'kidlab o'tish lozim. Chunki talabalar auditoriyada o'zlashtirayotgan nazariy bilimlarini haftalik amaliyot davrida tajriba-sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu sababli mazkur tizimda bo'lajak Tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlashning muhim me'yoriy asosi o'z aksini topdi.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 11 maydagi PF-134-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dastur"da bo'lajak pedagoglarni tayyorlash jarayonida quyidagi mezonlarga asoslanish alohida ta'kidlangan:

- 1) talabalarining mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy dasturlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish;
- 2) talabalarining tarbiya ishi bo'yicha monitoring, baholash va tashxislash bo'yicha malakalarini tarkib toptirish;
- 3) talabalarni tarbiya ishi bo'yicha inklyuziv ta'limga tayyorlash.

E'tibor berilsa, oliy ma'lumotli Tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlashda muhim me'yoriy asoslar mavjud. Shu sababli mazkur mutaxassislik egalari oliy pedagogik ta'lim jarayonida nazariy va metodik ko'nikmalarni egallashi taqazo etiladi.

Bizning yondashuvimizga ko'ra, bo'lajak Tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlashning me'yoriy asoslari mamlakatimizda xalqaro ta'lim dasturlari asosida ishlab chiqilgan. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-sonli "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baxolash sohasidagi halqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida bo'lajak pedagoglarning PIRLS, TIMSS, PISA va TALIS xalqaro dasturlari bo'yicha ko'nikmalarini tarkib toptirish ham nazarda tutilgan. Shu jihatdan bo'lajak Tarbiya ishi pedagoglarining mazkur xalqaro ta'lim dasturlari bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirish muhim me'yoriy asoslardan biri hisoblanadi. Unga ko'ra, bo'lajak pedagoglarni fanlar va tarbiyaviy ishlar bo'yicha xalqaro hujjatlardan foydalanish malakasi bilan qurollantirish taqazo etadi.

Oliy pedagogik ta'lim jarayonida o'qitishning kredit-modulli tizimiga amal qilinayotganligi mutaxassislarni maqsadli tayyorlashda keng imkoniyatlarni beradi. Shu jihatdan quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. "Tarbiya ishi pedagogining kasbiy kompetensiyalari" tanlov fanini ishlab chiqish. Bu tanlov fanining Dasturini ishlab chiqish lozim. Bizning yondashuvimizga ko'ra, Dasturni quyidagilar aks etishi kutilgan samarani beradi:
 - tarbiya ishi pedagogining bilimlar majmui;
 - tarbiya ishi pedagogining mahorat va ko'nikmalari;

- tarbiya ishi pedagogining layoqat kompetesiyalari.

Mazkur masalalarning Dasturda nazarda tutilishi ishlab chiqiladigan tanlov fanining nazariy va amaliy jihatdan asosligini belgilaydi.

2. “*Tarbiya ishi pedagogi*” amaliy laboratoriyasini tashkil etish. Bu tanlov fanining Dasturida quyidagilarni nazarda tutish maqsadga muvofiq bo‘ladi, unga ko‘ra, bo‘lajak tarbiya ishi pedagogining:

- kasbiy-nazariy bilimlarini kengaytirish;
- umumta‘lim o‘rta maktablarida faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarning ilg‘or tajribalari bilan tanishtirish vositasida qo‘nikma, uquv va mahoratini oshirish;
- talabalarning ijodiy ishlarini tashkil etish va eng yaxshi ishlanmalarni rag‘batlantirib borish;
- amaliy faoliyatga tayyorlash.

Bunday amaliy laboratoriyani tashkil etish va uning faoliyatida yuqorida ta‘kidlangan dasturiy asoslarga tayanish bo‘lajak tarbiya ishi pedagoglarini maqsadli tarbiyalashda hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini kengaytirishda qo‘l keladi.

Shunday qilib, oliy pedagogik ta‘lim jarayonida oliy ma‘lumotli tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirishning o‘ziga xos vositalari mavjud. Bunda quyidagilarga e‘tibor berish maqsadga muvofiq bo‘ladi: *birinchidan*, professional pedagoglar tayyorlash tajribasi bizda mavjud; *ikkinchidan*, yangi yo‘nalishlar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlashga asos bo‘luvchi me‘yoriy hujjatlar shakllantirilgan; *uchinchidan*, mutaxassislar tayyorlash muaommolari bo‘yicha nazariy, fundamental va amaliy pedagogik ilmiy-tadqiqotlar majmuiga egamiz.

Shu ma‘noda oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak professional tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlash ishini tashkil etish hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2021 yil 16 iyuldagi 311-son Buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori”ga “*Tarbiya ishi pedagogi*” mutaxassisligini (kasbini) kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki ushbu Klassifikatorida zaruriyat va ehtiyojlardan kelib chiqib “oliy ta‘lim yo‘nalishlari hamda mutaxassisliklariga o‘zgartirish va *qo‘shimchalar* kiritish” belgilab qo‘yilgan. Buning natijasida 110 000 “Ta‘lim” yo‘nalishi bo‘yicha pedagoglar tayyorlash ko‘lami kengayadi va milliy ta‘limimiz hamda jamiyatda tarbiya ishini amalga oshiruvchi professional tarbiya ishi pedagoglariga ega bo‘linadi.

Shunday qilib, oliy pedagogik ta‘lim jarayonida professional tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlash mexanizmlarini takomillashtirishning o‘ziga xos vositalari mavjud bo‘lib, ularning idrok etilishi taqazo qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2021-yil 19-oktabr 11-son “Oliy ta‘limning davlat ta‘lim standarti. oliy ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori” o‘zbekiston respublikasining davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida buyrug‘i. //www.Lex.uz

2. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 11 maydagi PF-134-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2022-2026-yillarda xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha Milliy dastur”. //www.Lex.uz

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-sonli “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baxolash sohasidagi halqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. //www.Lex.uz

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 maydagi 287-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi. //www.Lex.uz
5. Quronov M. Milliy tarbiya. – T.: “Ma’naviyat”. 2007. Usmonov N. Bo'lajak o'qituvchilarni milliy g'oya ta'limotiga tayyorlash. – T.: “Fan va texnologiya”. 2012 va h.k.
6. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati. – Toshkent, 2009
7. Ismoilova D.M. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy ishlarga tayyorlash Pedagogik mahorat.- Buxoro, 2021.-№3. B. 92-94.
8. Ismoilova D.M. O'quvchilarni tarbiya ishi pedagogi kasbiga yo'naltirish mexanizmlari. Mug'allim ham yzliksiz bilimlendirio'. – Nukus, 2021. - № 4/1.- B. 43-46
9. Ismoilova D.M. Ta'lim jarayonida tarbiya xususiyatlari. Til va adabiyot ta'limi. Электрон журнал.

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 2-maydagi 118-sonli buyrug'i asosida